

O‘ZBEK TILI IQTISODIY - MOLIYAVIY SOHASIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING VUJUDGA KELISH DAVRIY KETMA- KETLIGIDAGI (ARAB ISTILOSINI VA QORAXONIYLAR DAVRI)

Tojiyeva Kamola Ne‘matjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti. Filologiya fakulteti Xorijiy til va adabiyoti kafedrasida doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568052>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, bizgacha yetib kelgan tarixiy manbaalarni o‘rganish natijasida, jamiyatda muhim o‘rin egallagan pul, xisob-kitob asosida amalga oshiriladigan iqtisodiy munosabatlar bir necha asrlar avval paydo bo‘lib, yillar davomida rivojlanib kelayotganligini ko‘ramiz. Boshqa tillarda bo‘lgani kabi o‘zbek tilida ham iqtisodiy-moliyaviy terminlarining tarkib topishi, shakllanishi va rivojlanishi o‘z tarixiy taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tganligi va bu davrlarning aynan xalq og‘zaki ijodi haqida ma’lumotlar o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar: mahr, zakot, sadaqa, uchuq, uq, ogur, ajr, arz, ariza, dinor, dirxam, iqtisod, iqto, iqtodor, mulk, sarrof, qalami, tavsiya, tadbir, talab, xazina, hayriya.

Bugungi kunda leksik birliklarning amaliy va nazariy masalalarini chuqurroq o‘rganish, terminlar va neologizmlarning paydo bo‘lishi va ularni qo‘llash qonuniyatlari asosida tartibga solish davlat ahamiyatiga molik muammoga aylandi. Shu boisdan, ona tilimizning leksik bitiklar tizimini yanada teranroq tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib bormoqda.

Biz boshqa maqolalarimizda ingliz tili va koreys tili iqtisodiy-moliyaviy terminologik tizimining bosib o‘tgan rivojlanish hamda takomillashish bosqichlarini ko‘rib chiqdik. Endi esa mamlakatimizda paydo bo‘lgan iqtisodiy-moliyaviy terminlarning tarixiy-genetik ildizlari haqida faktik-analitik ma’lumotlarni keltirishni joiz deb bilamiz.

Arab istilosi davri. Bu davr iqtisod va uning tarkibiga kiruvchi bir qancha sohalarning rivojlanishiga munosib hissa qo‘shgan davrdir. Mazkur soha bo‘yicha bildirilgan diniy va dunyoviy fikrlar bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgan emas. Bu davr olimlari bir vaqtning o‘zida bir qancha sohalarning rivojlanishiga munosib xissalarini qo‘shganlar va ularning iqtisodiy-moliyaviy soha bo‘yicha bildirgan ko‘pgina qimmatli fikrlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgan emas. Shunday olimlardan biri Abu Ali ibn Sinodir. Ibn Sino ilmiy faoliyatini arab tilidan olib borgan, uning qoldirgan merosini o‘zbek, turk va boshqa tillarga tarjima qilinganda, olim nafaqat tibbiyot sohasida, balki boshqa fan sohalari ham salmoqli meros qoldirgani dalillangan. VIII asr o‘zining kuch va qudratiga ega bo‘lgan arab xalifaligining Movarounnaxr hududiga kirib kelishi bu hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimning tubdan o‘zgarishiga olin keldi. Ayrim manbaalarda ta’kidlanishicha, o‘zbek tili iqtisodiy tushunchalarning vujudga kelishi bevosita VII-VIII asrlarga borib taqaladi. Arablar fathidan so‘ng, islom dini hudud axolisi hayotining barcha jabhalarini, ichki va tashqi savdo munosabatlarini qamrab oldi. O‘zbek tili tarkibi asta sekin iqtisodiy-moliyaviy leksik birliklar bilan kengaya boshladi. Arab tilidan o‘zlashgan sohaga oid leksik birliklarni ikki guruhga ajratish mumkin.

1. Jumladan, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar orqali o‘zlashgan leksik birliklar, masalan, *ajr, arz, ariza, dinor, dirxam, iqtisod, iqto, iqtodor, mulk, sarrof, qalami, tavsiya, tadbir, talab, xazina, hayriya*.

2. Islom dini yoki shariat qoidalariga munosib ravishda vujudga kelgan iqtisodiy birliklar. Misol uchun, *zakot, mahr, sadaqa* kabilar.¹

71. Yigirma diramdan yarim diram *sadaqa* (zakot)

Bermoq farzdir, u – faqirlar haqqidir.²

Ushbu parchada keltirilgan “*sadaqa*” so‘zini tahlil qiladigan bo‘lsak, bu so‘z arabcha “*xayr-ehson*”- miskin, bechorahol, qashshoq va muhtoj kishilarga beriladigan majburiy yoki ixtiyoriy xayr-ehsondir. Sadaqaning majburiy turiga zakot, xiroj, ushr, fitr, kaforat, ixtiyoriy turiga xudoyi, to‘y, ziyofatlar, xayriya tashkilotlariga, jamg‘armalarga beriladigan moddiy harajat kiradi. Odatda, sadaqa deganda faqat muhtojlarga, gadolarga beriladigan narsa tushuniladi, lekin diniy istilohda sadaqa xayr-ehsonning barcha turlari uchun qo‘llanilaveradi. Islomda sadqa qilishga ko‘p targ‘ibot qilinadi. Uning savobi, fazilati va foydasi to‘g‘risida Qur‘on va hadislarda ta‘kidlangan.

Endigi tahlilimiz “zakot” so‘ziga, arabcha “tozalanish, sadaqa berish” degan ma‘nolarni bildiradi. Mol-mulk va daromaddan beriladigan sadaqa, xayr-ehson. Islomning beshta ta asosiy talablaridan biri. Shariatga muvofiq, muayyan boylikka ega bo‘lgan musulmon zakot beradi. Zakot beruvchining mablag‘i o‘z va qaramog‘idagilarning zaruriy ehtiyojlaridan ortiqcha bo‘lishi lozim. Qur‘oni karimning ayrim suralarida zakot namoz bilan yonma-yon zikr etiladi. U yilda bir marta berilishi shart bo‘lgan xayr-ehson qatoriga kiradi va ayni vaqtda ibodat hisolanadi. Zakot miqdori mablag‘larning 1/40 ulushi (2.5 %)ga teng. Zakotni zakot berolmaydigan musulmonlar olishga haqli. Zakot avval qarindoshlar orasidagi muxtojlariga, bunday qarindoshlar bo‘lmasa, kambag‘al, qarzdor, musofirga beriladi. Dehqonlar va chorvadorlardan olinadigan zakot miqdori boshqacha belgilangan. Zakotning asl hikmati faqir va muhtojlarning hojatini chiqarmoqdir.³

Yuqorida jadval orqali ta‘kidlaganimizdek, o‘zbek tilida iqtisodiy-moliyaviy terminlar tarixi VII-VIII asrlarda, Arab xalifaligi tomonidan Movarounnaxr hududini bosib olishi bilan bog‘liq: “Arab fathidan so‘ng soliq va bojxona faoliyatida sodir bo‘lgan eng katta islohot, bu yagona soliq to‘lovi “zakot” ning joriy etilishi bo‘ldi. Chunki zakot to‘lash Islom dinida namoz o‘qish, ro‘za tutish kabi dinning asosiy besh ustunidan biri hisoblanar edi.⁴ Zakot islom dini ilk vujudga kelgan davrlarda o‘zining shaxsiy mol-mulkiga ega bo‘lgan har bir musulmon kishi tomonidan ixtiyoriy tarzda Hudo yo‘liga beriladigan xayr-sadaqa sifatida vujudga kelgan. Musulmon davlatlarida (xususan, xonliklar davrida) ham “Zakot” barcha mol-mulk hisobidan bir yilda bir marotaba, qirqdan bir miqdorida berilgan. Zakot kambag‘allarga yordam berishga sarflangan, adolatli urush uchun mo‘ljallangan.⁵

O‘z ilmiy tadqiqotida O. Ahmedov ham zakotni etimologik jihatdan quyidagicha bayon etgan, “Tarixiy manbalarda ta‘kidlanishicha, “zakot” islom dini ilk vujudga kelgan davrlarda o‘zining shaxsiy mol-mulkiga ega bo‘lgan musulmon kishi tomonidan ixtiyoriy tarzda hudo

¹ M.A.Sayfutdinova Ingliz va o‘zbek tillari iqtisodiy diskursining lingvopragmatik tabiati: Filol. fan. d-ri (PhD) diss. – 2021.- b.59

² Абу Али ибн Сино. Мукаммал асарлар тўплами. – Тошкент: Фан, 2000. – 264 б.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 200-2008.

⁴ Шаулов Д.И, Кан У.Т. Солиқ қонунчилиги асослари. -Т.:1999-Б.34

⁵ Дадабаев Х. Общественно – политическая и социально – экономическая терминология в тюркоязычных письменных памятниках XI – XIV вв: Дис...д - ра филол. наук. –Т.: 1991. - Б.256

yo‘liga beriladigan hayr- sadaqa sifatida vujudga kelgan. Musulmon davlatlarida (xususan, xonliklar davrida) “Zakot barcha mol-mulk xisobidan bir yilda bir marotaba, qirqdan bir miqdorida berilgan. Zakot kambag‘allarga yordam berishga sarflangan, adolatli urush uchun mo‘ljallangan. Shuningdek, u feodal musulmon davlatlarida hayvonlar hisobidan, hunarmandchilikdan, savdo-sotiqdan olingan foydadan, naqd pullardan, qimmatbaho buyumlardan olingan.”⁶

Lekin N. Ibrohimovning ta’kidlashicha, “davrlar o‘tishi bilan zakot o‘zining dastlabki xususiyatini o‘zgartira brogan. Natijada, bu termin o‘zining ko‘chmas mulkdan zakot to‘lash ma’nosini yo‘qotib, faqat hozirgi kundagi ”bojxona to‘lovi” sifatidagi ma’nosini saqlab qolgan.”⁷ Shuni alohida ta’kidlash joizki, “zakot” termini islom dinining muqaddas kitobi Qur’oni karimning 9 ta surasi 60 ta oyatida ishlatiladi.

“Mahr” so‘zini tahlilga tortadigan bo‘lsak, mahr – nikoh vaqtida er tomonidan ayol bo‘lmishga beriladigan doimiy va shaxsiy (qaytarilmas) mulk. Ushbu birlik islom dinining muqaddas kitobi Qur’oni Karimning “Niso” surasida ham tilga olingan. Shar’iy kitoblarda bu haqida mufassil bayon etilgan, xususan, mahr berish vojub ekanini anglatuvchi to‘rtta oyati karimada keltirilgan. Mahr berilganda ham, kuyov tomonidan chin ko‘ngildan chiqarib berilishi talab etiladi va mahr kelining shaxsiy mulki sifatida qayd etiladi. Bu shar’iy hukm kelinlarni hurmatlash, taqdirlash va erkalashning muhim bir ko‘rinishlaridan va u feodal musulmon davlatlarida hayvonlar, yer-maydon (bog‘, hovli va boshqalar), naqd pul, qimmatbaho buyumlar ko‘rinishida berilgan. Taxlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, o‘sha davrdagi *mahr* leksik birligi orqali, diniy qonun-qoida bilan himoyalangan *ko‘chmas mulk* terminining ma’nosiga yaqin kelmoqda. Boshqacha qilib ifodalanganda esa, uylanish uchun kelin tomonga qilinadigan shar’iy iqtisodiy to‘lov hisoblanadi. Bugungi kunga qadar mazkur leksema umumiste’ moldagi so‘zlar tarkibida mavjud.

Qoraxoniylar davri. Qoraxoniylar davrida (X- XII asrlar) yashab ijod etgan Maxmud Qoshg‘ariy o‘zining “Devonu lug‘otit turk” asari bilan tilshunoslik sohasiga, shu jumladan, iqtisod va moliya sohasiga oid terminlar rivojiga salmoqli xissa qo‘shgan. Zero, M. Qoshg‘ariy turkiy til grammatikasini ishlab chiqqan birinchi tilshunos olim sifatida tilga olinadi. Olimning asarini o‘rganib chiqish jarayonida o‘sha davrga xos iqtisod sohasiga oid yuzdan ortiq leksik birliklarga duch keldik.

Olim turkiy til lug‘atini yaratishda arab imlosidan foydalangan bo‘lib, u hozirgi ko‘rinishga eski turk imlosi orqali yetib kelgan. Maxmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asari XI asr va undan oldingi davrni yorituvchi noyob qo‘llanma bo‘lib, o‘zbek iqtisod tushunchalarining rivojlanishida o‘ziga xos o‘rin tutadi. ⁸Ushbu asardan olingan misollar quyidagilar:

⁶Ахмедов О.С. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ ва божхона концепцияларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари: Филол.фан. дри. ... дисс. автореф. – Т., 201. – 25 б.

⁷ Иброҳимов Н. Хидоя. - Т.: Шарқ, 2000. – Б. 3

⁸ Кошғарий М. Девони луғатит турк. – Тошкент: Фан, 1961. – 21-74 б.6

Maxmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asaridan iqtisodiy-moliyaviy leksik birliklar

№	ASLIYAT	TRANSKRIPSI YASI	MA’NOSI
1	أُحْزٌ	“uchuz”	arzon narsa
2	أُحْزَلُوقٌ أُحْزَلُوقٌ	“uchuzluq” “uchuzluq”	qiymati arzonlik. pastlik va kichiklik
3	أُحْ	üç (уч) üç yarmaq	Uch (son) Uch tanga
4	أُقْ	Oq (o‘q)	Yer va boshqa narsalarni ajratishda ishlatiladigan chek (qur‘a)
5	أُوقَا	“uqa” (uka) “men ani uqa aldim”	kafillik, kafolat; men uni kafillikka oldim; men unga kafil bo‘ldim.
6	أَيُّ بَيْتِي	“ay bitigi”	askarlarni oti va ozig‘ini yoziladigan daftar
7	أُوقْ	“oq” (uq)	askarlarni oti va ozig‘ini yoziladigan daftar
8	أَيْنُ	“en” (en)	xar bir narsaning eni; “bu boz eni qancha?”
9	أُعْجِرٌ	“agir” (agir) nay	narxi baland narsa, qimmatbaho narsa
10	أُعْزُ	“ogur” (ugur)	badal, evaz; o‘rinma- o‘rin, boshma- bosh; “atqa ogur aldim” - ot evaziga oldim.

Tadqiqotimiz davomida Maxmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida nafaqat iqtisodiy-moliyaviy leksik birliklar balki, iqtisodiy-moliyaviy leksik birliklarni yasaydigan qo‘shimchalarga ham duch keldik.⁹

⁹ Кошгарий М. Девони луғатит турк. – Тошкент: Фан, 1961. – 21-74 б.6

1.2 jadval

Maxmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida iqtisodiy-moliyaviy leksik birliklarni yasaydigan qo‘shimchalar

№	ASLIYAT	TRANSKRIPSIYA	MA’NOSI
1	<i>ṣīn</i>	“ <i>Sin</i> ”	fe’llarga qo‘shilib, (arabcha mafa’ala bobidagi kabi), ishda ikki kishi sherik ekanligini bildiradi: urdi, urusdi, turdi, turusdi kabi.
2	<i>nūn</i>	“ <i>ol yarmaqin alindi</i> ” “ <i>ol mendin tasharin qulundi</i> ”	Fe’llarga qo‘shilib, biron ishni biron kimsani aralashmay o‘zi qilganligini bildiradi. - u pulini o‘z boshicha (boshqalar aralashmay turib) oldi; - u molini mendan o‘z boshicha olmoqni istadi, so‘radi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. M.A.Sayfutdinova Ingliz va o‘zbek tillari iqtisodiy diskursining lingvopragmatik tabiati: Filol. fan. d-ri (PhD) diss. – 2021.- b.59
2. Абу Али ибн Сино.Мукаммал асарлар тўплами. – Тошкент: Фан, 2000. – 264 б.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 200-2008.
4. Шаулов Д.И, Кан У.Т. Солиқ қонунчилиги асослари. -Т.:1999-Б.34
5. Дадабаев Ҳ. Обществено – политическая и социально – экономическая терминология в тюркоязычных письменных памятниках XI – XIV вв: Дис...д - ра филол. наук. –Т.: 1991. - Б.256
6. Ахмедов О.С. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ ва божхона концепцияларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари: Филол.фан. дри. ... дисс. автореф. – Т., 201. – 25 б.
7. Иброҳимов Н. Хидоя. - Т.: Шарқ, 2000. – Б. 3
8. Кошғарий М. Девони луғатит турк. – Тошкент: Фан, 1961. – 21-74 б.б